

Casa Santa Rosa

Centro di riabilitazione

SUORE GUANELLIANE

Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza

Via Appia Antica, 203 - 00178 Roma

06 718 84 50

P.IVA: 01062811003 | C.F.: 02477630582

Italiano:

La Scala Sarpa: proposta preliminare di uno strumento osservativo per il monitoraggio del continuum di attivazione e dei processi di escalation nella disabilità intellettiva severa

English:

The Sarpa Scale: A Preliminary Proposal for an Observational Tool to Monitor the Activation Continuum and Escalation Processes in Severe Intellectual Disability

by Marco Montanari^{1,2}, Giovanna Sarpa¹, Valentina di Cesaria¹, Agreta Bicaj¹

¹Centro di Riabilitazione Casa Santa Rosa, ²Sapienza Università di Roma

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19131640>

Citazione suggerita (APA):

Montanari, M., Sarpa, G., Di Cesaria, V., & Bicaj, A. (2026). *La Scala Sarpa: uno strumento osservativo preliminare per il monitoraggio dell'attivazione comportamentale e dei processi di escalation nella disabilità intellettiva severa*. Zenodo.

Abstract

La valutazione dei comportamenti problematici nella disabilità intellettiva severa si concentra prevalentemente sulla gravità e frequenza delle manifestazioni aggressive, offrendo un supporto limitato alla descrizione delle fasi intermedie di attivazione comportamentale.

Il presente lavoro propone la Scala Sarpa, uno strumento osservativo descrittivo nato dall'esperienza clinica e organizzato lungo un continuum che va dalla ipo-attivazione alla disregolazione comportamentale con manifestazioni aggressive. La scala è articolata in dieci livelli ed è accompagnata da una scheda di rilevazione utilizzabile nei contesti assistenziali.

La Scala Sarpa è presentata come modello preliminare e non diagnostico, finalizzato a supportare il monitoraggio e la descrizione del continuum di attivazione comportamentale e dei processi di escalation nel tempo.

Parole chiave: disabilità intellettiva severa; attivazione comportamentale; escalation comportamentale; strumenti osservativi; disregolazione comportamentale; regolazione emotiva; contesti assistenziali; monitoraggio comportamentale

Abstract in English

The assessment of problem behaviors in individuals with severe intellectual disability primarily focuses on the severity and frequency of aggressive manifestations, providing limited support for the description of intermediate stages of behavioral activation.

This paper proposes the Sarpa Scale, a descriptive observational tool developed from clinical practice and organized along a continuum ranging from hypo-activation to behavioral

dysregulation with aggressive manifestations. The scale is structured into ten levels and is accompanied by a recording sheet designed for use in care settings.

The Sarpa Scale is presented as a preliminary, non-diagnostic model aimed at supporting the monitoring and description of the continuum of behavioral activation and escalation processes over time.

Keywords: severe intellectual disability; behavioral activation; behavioral escalation; observational tool; behavioral dysregulation; emotion regulation; care settings; behavioral monitoring

1. Introduzione

La valutazione clinica delle persone con disabilità intellettiva severa tende tradizionalmente a concentrarsi sulla misurazione dei comportamenti problematici e delle manifestazioni aggressive. Sebbene non esistano scale specificamente sviluppate per la disabilità intellettiva severa, diversi strumenti sono stati invece sviluppati con l'obiettivo di valutare la presenza, la frequenza e la gravità di tali comportamenti in campo psichiatrico, per esempio. Tra i più utilizzati vi sono scale di valutazione dei comportamenti problema come la Aberrant Behavior Checklist (ABC) (Aman et al., 1985) e la Behavior Problems Inventory (BPI) (Rojahn et al., 2001), che permettono di documentare diverse categorie di comportamenti disadattivi, tra cui aggressività, autolesionismo e stereotipie.

Accanto a questi strumenti, altre scale sono state sviluppate per valutare in modo più specifico i comportamenti aggressivi, come la Modified Overt Aggression Scale (MOAS) (Kay et al., 1988), che consente di distinguere diverse forme di aggressività, tra cui aggressione verbale, aggressione verso oggetti, auto-aggressione ed etero-aggressione. Pur facendo parte della stessa famiglia e riguardando sempre l'ambito psichiatrico, si differenziano da questi strumenti le scale brevi di osservazione comportamentale finalizzate alla previsione del rischio di violenza, come la Brøset Violence Checklist (BVC) (Almvik et al., 2000), progettata per identificare segnali precoci associati a un aumento del rischio di aggressività nelle ore successive.

Nonostante l'utilità clinica di questi strumenti anche nell'ambito della disabilità intellettiva, la maggior parte di essi è orientata alla valutazione della gravità dei comportamenti problematici al momento della loro occorrenza oppure alla predizione del rischio di violenza, risultando meno adatta a descrivere in modo sistematico le dinamiche di attivazione comportamentale e le fasi intermedie dei processi di escalation che possono precedere gli episodi aggressivi. Nei contesti assistenziali che accolgono persone adulte con disabilità intellettiva severa, infatti, tali dinamiche assumono un ruolo centrale nella gestione quotidiana delle situazioni critiche, sia nei servizi diurni sia nei contesti residenziali.

I cambiamenti comportamentali si sviluppano infatti frequentemente attraverso una sequenza progressiva di stati caratterizzati da variazioni nel livello di attivazione e nella regolazione comportamentale. Queste dinamiche possono essere interpretate alla luce dei modelli di regolazione emotiva (Gross, 1998) e dei modelli di escalation delle condotte aggressive (Nijman et al., 1999), che descrivono come gli episodi di disregolazione comportamentale siano spesso preceduti da fasi progressive di incremento dell'attivazione. Queste dinamiche possono essere lette anche in relazione ai modelli contemporanei di funzionamento e disabilità basati su una prospettiva bio-psico-sociale, come quella proposta dalla International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), che sottolinea l'interazione dinamica tra funzioni individuali, attività e fattori ambientali in termini di attivazione (WHO, 2001). In effetti, il comportamento aggressivo può essere considerato l'estremo di un continuum che parte, dall'altra parte, da uno stato di sonnolenza o completo estraniamento rispetto all'ambiente.

In questo contesto emerge la necessità di strumenti osservativi semplici che permettano di monitorare in modo sistematico i livelli di attivazione comportamentale e le dinamiche di escalation nei contesti assistenziali. Tali strumenti potrebbero facilitare la comunicazione tra operatori, supportare l'identificazione precoce dei segnali di escalation e contribuire alla documentazione delle sequenze comportamentali osservate nelle attività quotidiane. Inoltre potrebbero anche svolgere una funzione clinica per valutare l'efficacia di determinate attività in termini di coinvolgimento del paziente. Studi recenti hanno evidenziato la carenza di strumenti clinicamente applicabili in grado di rilevare queste variazioni a livello micro (es. fluttuazioni istante-per-istante dell'espressione emotiva e di coinvolgimento relazionale) nei processi di regolazione emotiva e di engagement relazionale nelle persone adulte con disabilità intellettiva severa (Montanari, 2026). In questo contesto, la Scala Sarpa è stata concepita come un primo tentativo di operazionalizzare tali costrutti attraverso uno strumento osservativo semplice e utilizzabile nella pratica quotidiana dei contesti assistenziali.

Il presente lavoro descrive lo sviluppo preliminare della Scala Sarpa, uno strumento osservativo progettato per il monitoraggio dei livelli di attivazione comportamentale e dei micro-processi di escalation nelle persone con disabilità intellettiva severa nei contesti assistenziali ad alto supporto.

2. Sviluppo dello strumento

La scala Sarpa prende il nome dal cognome di una componente dell'équipe clinica coinvolta nel processo di sviluppo dello strumento. Essa è stata sviluppata attraverso un processo iterativo basato sull'osservazione clinica nei contesti assistenziali per persone adulte con disabilità intellettiva severa. In particolare, la costruzione dello strumento è emersa dall'esperienza diretta degli operatori impegnati in contesti residenziali e diurni ad alto supporto, nei quali le variazioni dello stato comportamentale rappresentano un elemento centrale nella gestione quotidiana.

Le categorie e i livelli della scala sono stati definiti attraverso momenti di confronto all'interno dell'équipe multidisciplinare, con l'obiettivo di individuare descrittori osservativi condivisi e facilmente riconoscibili nella pratica. Il modello risultante è stato successivamente riorganizzato lungo un continuum di attivazione comportamentale, dalla ipo-attivazione alle forme di disregolazione con manifestazioni aggressive.

Nella sua forma attuale, la scala rappresenta quindi una sistematizzazione preliminare di osservazioni cliniche, e non deriva da un processo di validazione psicometrica. L'utilizzo dello strumento è stato finora limitato a contesti applicativi locali e richiede ulteriori studi per valutarne l'affidabilità inter-osservatore, la sensibilità al cambiamento e la validità rispetto ai processi comportamentali che intende descrivere.

3. Razionale per il monitoraggio dell'attivazione comportamentale

L'osservazione clinica nel contesto dei servizi che supportano persone con disabilità intellettiva severa sia in regime diurno che residenziale, nonché la letteratura, in particolare quella relativa all'approccio Positive Behaviour Support (PBS), evidenziano come le variazioni comportamentali osservate nel corso della giornata non si manifestano sempre come eventi discreti o episodi isolati. Più frequentemente, esse assumono la forma di cambiamenti progressivi nello stato di attivazione comportamentale.

Ad esempio, uno stato iniziale di tranquillità può evolvere gradualmente verso una condizione di agitazione o crescente disregolazione comportamentale. Analogamente, alcune persone possono

presentare stati di ipo-attivazione caratterizzati da passività, ridotta responsività o ritiro dall'interazione con l'ambiente.

Queste variazioni possono essere interpretate come manifestazioni osservabili di processi più ampi legati alla regolazione emotiva, al livello di stimolazione ambientale e alla qualità delle interazioni relazionali. In questo senso, il monitoraggio degli stati di attivazione comportamentale può offrire informazioni utili per comprendere meglio la dinamica delle interazioni quotidiane e per individuare precocemente condizioni che favoriscono la stabilizzazione o, al contrario, l'escalation comportamentale.

In questo contesto è stata proposta una scala che integra il concetto di arousal comportamentale con quello di aggressività, al fine di supportare gli operatori nel monitoraggio del livello di attivazione dei pazienti in modo quanto più possibile sistematico e distribuito nel tempo. Il costrutto di arousal è qui inteso in linea con i modelli di regolazione emotiva e di attivazione comportamentale, che descrivono variazioni progressive nello stato di attivazione dell'individuo, dalla ipo-attivazione a stati di elevata attivazione. Parallelamente, le manifestazioni aggressive sono considerate alla luce dei modelli di escalation comportamentale e degli strumenti di valutazione dell'aggressività, che distinguono diversi livelli e forme di espressione della disregolazione.

La Scala Sarpa si colloca all'intersezione di questi due ambiti, proponendo una loro integrazione in un unico continuum osservativo che consente di descrivere in modo unitario la progressione dagli stati di bassa attivazione fino alle forme più gravi di disregolazione comportamentale con manifestazioni aggressive. Questo continuum può essere interpretato anche alla luce del modello bio-psico-sociale proposto dalla ICF. In particolare, le variazioni osservabili tra stati di ipo-attivazione, condizioni di regolazione stabile e fasi di crescente agitazione o disregolazione comportamentale possono essere messe in relazione con due dimensioni funzionali descritte nell'ICF: le funzioni dell'energia e della pulsione (b130) e le funzioni emotive (b152). Le prime riguardano il livello generale di energia, iniziativa e attivazione dell'individuo, mentre le seconde si riferiscono ai processi di esperienza, modulazione e regolazione delle emozioni. In questa prospettiva, gli stati comportamentali descritti dalla scala Sarpa possono essere letti come manifestazioni osservabili delle dinamiche di attivazione energetica e regolazione emotiva che emergono nelle interazioni quotidiane tra la persona e l'ambiente nei contesti assistenziali ad alto supporto. All'interno di questa prospettiva, le variazioni del livello di attivazione comportamentale possono essere associate a manifestazioni differenti in termini di qualità e direzione del comportamento.

L'aumento dell'attivazione può essere associato sia a forme di maggiore partecipazione o coinvolgimento comportamentale, che non implicano necessariamente uno stato di disregolazione, sia a forme di attivazione emotiva non aggressiva (es. pianto), che possono indicare un aumento del coinvolgimento o una modificazione dello stato relazionale. Tali manifestazioni devono essere interpretate in relazione al funzionamento di base della persona e al contesto osservativo.

Un elemento importante è che, nonostante la rilevanza clinica di questo tipo di osservazioni, gli strumenti di valutazione attualmente disponibili raramente sono progettati per descrivere la progressione degli stati di attivazione comportamentale nel corso delle attività quotidiane. Molte scale esistenti si concentrano infatti sulla misurazione dei comportamenti problema, dei sintomi psichiatrici o delle abilità adattive, piuttosto che sulla descrizione delle variazioni dinamiche dello stato comportamentale.

La scala Sarpa è stata quindi concepita come uno schema osservativo semplice volto a organizzare le osservazioni cliniche degli operatori lungo un continuum di attivazione comportamentale. Tale continuum va da condizioni di ipo-attivazione, caratterizzate da ridotta responsività, fino a stati di disregolazione comportamentale nei quali possono emergere forme di agitazione o comportamenti aggressivi. Oltre alla funzione di monitoraggio, la Scala Sarpa potrebbe essere utilizzata anche per documentare i cambiamenti nello stato di attivazione comportamentale in relazione a specifici interventi terapeutici o attività strutturate. La rilevazione ripetuta dei livelli di attivazione prima e

dopo un intervento potrebbe infatti consentire di descrivere in modo sistematico eventuali variazioni nella regolazione comportamentale, offrendo un indicatore osservativo utile per la valutazione degli effetti di interventi relazionali, riabilitativi o espressivi nei contesti assistenziali. Lo scopo della scala non è quello di fornire una valutazione diagnostica né di distinguere automaticamente tra stati positivi e negativi, ma di descrivere il livello di attivazione comportamentale in relazione al contesto e al funzionamento individuale. In questo senso, la scala offre uno strumento pratico per documentare in modo sistematico gli stati comportamentali osservabili durante le routine assistenziali. La scala potrebbe inoltre essere integrata con altri dati o strumenti per monitorare in modo metodico i comportamenti aiutando a comprendere la loro genesi e a valutare gli interventi fatti sia in senso riparatore (post-avvenimento) sia in senso di anticipazione (es. attività terapeutiche specifiche)

Attraverso l'introduzione di un linguaggio osservativo condiviso, la scala potrebbe facilitare la comunicazione tra operatori, supportare il monitoraggio dei pattern comportamentali nel tempo e contribuire allo sviluppo di approcci osservativi orientati alla pratica nei contesti assistenziali ad alto supporto.

Allo stato attuale, la scala Sarpa deve essere considerata una proposta preliminare che richiede ulteriori fasi di sperimentazione empirica finalizzate alla valutazione della sua fattibilità, dell'accordo tra osservatori e della validità rispetto ai processi comportamentali che intende monitorare.

4. Descrizione della scala

La scala Sarpa è uno strumento osservativo progettato per monitorare le variazioni dello stato di attivazione e della regolazione comportamentale nei contesti assistenziali.

La scala si articola in dieci livelli progressivi (0-9), organizzati lungo un continuum che va dalla ipo-attivazione fino alle forme più gravi di disregolazione comportamentale con manifestazioni aggressive. Nel continuum è specificata anche una fase di escalation, intesa come condizione immediatamente precedente alla possibile comparsa di comportamenti aggressivi.

I livelli possono essere raggruppati in tre macro-aree funzionali:

- Ipo-attivazione (livelli 0-1): comprendono stati di ridotta attivazione (es. sonnolenza, scarsa responsività).
- Regolazione adattiva (livello 2): indica le condizioni di equilibrio comportamentale caratterizzate da adeguata interazione con l'ambiente.
- Attivazione crescente (livelli 3-4) e fase di escalation (livello 5): includono stati progressivi di incremento dell'attivazione, fino a una fase di escalation (livello 5), nella quale emergono segnali di perdita imminente del controllo e rischio di comportamento aggressivo. In questi livelli possono essere presenti anche manifestazioni emotive non aggressive (es. pianto, vocalizzazioni), che indicano un aumento dell'attivazione e del coinvolgimento senza necessariamente configurare uno stato di disregolazione.
- Disregolazione comportamentale (livelli 6-9): comprendono diverse forme di comportamento aggressivo o disorganizzato, tra cui aggressione verbale, aggressione verso oggetti, auto-aggressione ed etero-aggressione.

Nella tabella seguente è possibile vedere una descrizione dei vari livelli previsti:

<i>Livello</i>	<i>Esempi esplicativi</i>
0- Sonnolento (ipo-attivazione marcata)	<ul style="list-style-type: none"> •sonnolenza •occhi chiusi o tendenza a chiuderli frequentemente •risposta assente o molto ridotta anche a stimoli diretti •rallentamento motorio marcato o immobilità

1- Attivazione minima / ingaggio ridotto (ipo-attivazione)	<ul style="list-style-type: none">·vigile ma poco reattivo·iniziativa ridotta·risposta lenta agli stimoli·engagement intermittente·contatto con l'ambiente presente ma debole
2- Tranquillo (regolazione adattiva)	<ul style="list-style-type: none">·comportamento stabile·interazione adeguata con operatori o ambiente·tono di voce normale·attività svolte senza segni di tensione
3- Attivato (attivazione crescente)	<ul style="list-style-type: none">·aumento della vigilanza·maggiore reattività agli stimoli·incremento dell'attività motoria o dell'iniziativa·variazioni nel tono di voce o nella qualità delle risposte·possibili manifestazioni emotive·maggiore partecipazione o attività comportamentale·possono essere presenti segnali di irrequietezza o difficoltà a rilassarsi
4- Agitato (attivazione crescente)	<ul style="list-style-type: none">·aumento marcato dell'attività motoria (es. camminare avanti e indietro)·difficoltà a restare seduto o fermo·incremento dell'intensità espressiva (tono di voce elevato, vocalizzazioni)·elevata reattività agli stimoli·possibili manifestazioni emotive intense·possono essere presenti segnali di irritabilità o riduzione del controllo comportamentale
5- Escalation - perdita di controllo imminente (attivazione crescente)	<ul style="list-style-type: none">·minacce verbali o esplicite·gesti bruschi o impulsivi·oppositività marcata·perdita progressiva del controllo emotivo e/o comportamentale
6- Aggressione verbale (disregolazione comportamentale)	<ul style="list-style-type: none">·urla o atteggiamenti aggressivi rivolti a persone o generico·minacce·linguaggio volutamente offensivo o provocatorio
7- Auto-aggressione (disregolazione comportamentale)	<ul style="list-style-type: none">·colpirsi·graffiarsi o mordersi·sbattere la testa·altre condotte autolesive
8- Aggressione oggetti (disregolazione comportamentale)	<ul style="list-style-type: none">·lancio di oggetti·colpire mobili o pareti·rottura di oggetti·danneggiamento di materiali
9- Etero-aggressione (disregolazione comportamentale)	<ul style="list-style-type: none">·ingere o colpire·strappare capelli o vestiti·tentativi di aggressione fisica·comportamenti che mettono a rischio l'incolumità altrui

Una prima applicazione della scala è stata pensata per un contesto residenziale e quindi è accompagnata da una scheda di rilevazione settimanale che consente agli operatori di registrare il livello comportamentale prevalente osservato durante i diversi turni della giornata (mattino, pomeriggio, notte). Ciò consente una prima forma di monitoraggio dell'andamento temporale degli stati comportamentali e di individuare pattern ricorrenti o situazioni a rischio. In figura un esempio della scheda settimanale:

The figure shows two versions of the 'Scala Serpa' (Serpent Scale) behavioral assessment tool. The left version is a weekly grid for recording levels (0-9) across days (Lunedì to Venerdì) and times (Matt., Poms., Not.). The right version is a detailed legend for the scale levels, with examples of behaviors corresponding to each level. The legend includes categories like 'Sonnolenza', 'Attrazione minima', 'Tranquillo', 'Attivato', 'Agitato', 'Escalation', 'Aggressione verbale', 'Auto-aggressione', 'Aggressione oggetti', and 'Aggressione persone'.

Figura 1. Esempio di scheda settimanale per la rilevazione dei livelli di attivazione comportamentale con istruzioni (vedi allegato)

La flessibilità dello strumento potrebbe però portare a diverse applicazioni soprattutto mettendo in relazione i dati osservati con altre variabili. In ogni caso, nella sua forma attuale, la scala rappresenta un tentativo preliminare di organizzazione delle osservazioni cliniche e richiede ulteriori fasi di sviluppo e validazione empirica.

Bibliografia

Aman, M. G., Singh, N. N., Stewart, A. W., & Field, C. J. (1985). The aberrant behavior checklist: A behavior rating scale for the assessment of treatment effects. *American Journal of Mental Deficiency, 89*(5), 485–491.

- Gross, J. J. (1998). The Emerging Field of Emotion Regulation: An Integrative Review. *Review of General Psychology*, 2(3), 271-299. <https://doi.org/10.1037/1089-2680.2.3.271>
- Kay, S. R., Wolkenfeld, F., & Murrill, L. M. (1988). Modified Overt Aggression Scale (MOAS) [Database record]. APA PsycTests. <https://doi.org/10.1037/t81400-000>
- Montanari, M. (2026). *Operationalizing the ICF Framework in Adults with Severe Intellectual Disability: A Targeted Scoping Review and Selection of Process-Oriented Assessment Tools*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18258283>
- Nijman, H. L., aCampo, J. M., Ravelli, D. P., & Merckelbach, H. L. (1999). A tentative model of aggression on inpatient psychiatric wards. *Psychiatric services (Washington, D.C.)*, 50(6), 832–834. <https://doi.org/10.1176/ps.50.6.832>
- Rojahn, J., Matson, J. L., Lott, D., Esbensen, A. J., & Smalls, Y. (2001). The Behavior Problems Inventory: an instrument for the assessment of self-injury, stereotyped behavior, and aggression/destruction in individuals with developmental disabilities. *Journal of autism and developmental disorders*, 31(6), 577–588. <https://doi.org/10.1023/a:1013299028321>
- Woods, P., & Almvik, R. (2002). The Brøset violence checklist (BVC). *Acta psychiatrica Scandinavica. Supplementum*, (412), 103–105. <https://doi.org/10.1034/j.1600-0447.106.s412.22.x>
- World Health Organization (2001). *International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)*. Geneva: WHO.